

Актуальные вопросы управления рисками в международных цепях поставок товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности

Гетман А. Г.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; agetman@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье затронута проблема управления таможенными и логистическими рисками в международных цепях поставок товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Проанализированы существующие теоретические основы в области управления цепями поставок и действующее таможенное законодательство ЕАЭС и законодательство РФ в области защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами. Представлена зависимость возникновения логистических рисков от наличия таможенных. Отмечены имеющиеся нерешенные вопросы, предложены направления развития.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, логистика, логистические издержки, логистический риск, таможенный риск, управление цепями поставок, товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности

Actual Issues of Risk Management in the International Chains of Deliveries of the Goods Containing Intellectual Property Items

Getman A. G.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; agetman@mail.ru

ABSTRACT

In the article the issue of management of customs and logistical risks in the international chains of deliveries of the goods containing intellectual property items is touched. The existing theoretical bases in the field of management of chains of deliveries and the existing customs legislation of EEU and the legislation of the Russian Federation in the field of protection of intellectual property rights by customs authorities are analysed. The dependence of emergence of logistical risks on existence of customs is presented. The available unresolved questions are noted, the directions of development are offered.

Keywords: intellectual property, logistics, logistic charges, logistic risk, customs risk, supply chain management, intellectual property goods

Основная цель логистики — разработка оптимального маршрута движения товарных потоков от производителя в места продажи (потребления), с минимальными издержками. Для достижения целей и задач логистики могут использоваться различные концептуальные подходы, такие как: логистика, ориентированная на спрос; логистика, основанная на факторе времени, и др. Одним из таких подходов является управление цепями поставок [4, с. 11]. Под управлением цепями поставок будем понимать построение товарного потока, начиная с этапа планирования производства товара и заканчивая обеспечением доступа к товару на рынке сбыта потребителю.

Проблеме логистических издержек в последние десятилетия уделяется большое внимание. Это неудивительно, так как одним из способов снижения издержек, а следовательно, повышения конкурентоспособности в цене, является грамотное управление цепями поставок. Одним из путей снижения логистических издержек является эффективное управление рисками. Причем, необходимо рассматривать все виды рисков, которые могут возникнуть в международной цепи поставок товаров.

Эффективность управления рисками в цепях поставок крайне невысока даже в крупных корпорациях. Так, по оценкам PwC¹ за 2012 г., более 60% крупнейших глобальных компаний (из 209 исследованных) в результате сбоя в цепи поставок ухудшили показатели эффективности своей деятельности более чем на 3%.

Выделяют два основных подхода к идентификации рисков в цепи поставок [5, с. 379]: вероятность наступления неблагоприятного события; ожидаемый размер ущерба/потерь от события. В настоящее время целевых исследований рисков в цепях поставок, в том числе логистических рисков, в России не проводится [2]. Однако необходимость в этой работе имеется.

Множество существующих классификаций логистических рисков касаются движения цепи поставок товара в целом, не учитывая специфические товары. Так, нарушение прав интеллектуальной собственности (при перемещении через таможенную границу контрафактных товаров) относится к таможенному риску. Перемещение любого товара, содержащего объект интеллектуальной собственности, сопровождается специальными процедурами со стороны таможенных органов и возможными издержками со стороны получателя товара. Развитие механизмов передачи прав на интеллектуальную собственность постоянно совершенствуется в связи с углублением процессов интеграции нашей страны в мировое сообщество и процессов глобализации в целом. Появляются новые экономические возможности развития торговли на международном уровне.

Права на объекты промышленной собственности возникают с момента их регистрации, а права на объекты авторского права и смежных прав возникают с момента их создания. Наличие объекта интеллектуальной собственности в составе товара в настоящее время является безусловным конкурентным преимуществом. Например, функция товарного знака в узнаваемости содержащего его товара соотносится с определенным уровнем качества этого товара. А значит, за такую узнаваемость потребители готовы платить. В этой связи, для участника внешнеторговой сделки, предметом которой выступают товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, необходимо понимать, какие опасности или риски могут возникнуть при перемещении таких товаров через таможенные границы.

Торговля интеллектуальной собственностью выражается в передаче прав на использование объектов интеллектуальной собственности в оговоренных объемах и сроках. А в рамках исполнения внешнеторговых договоров между государствами перемещаются уже товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности. Одной из функций таможенных органов в соответствии со ст. 351 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) является защита прав на объекты интеллектуальной собственности на таможенной территории Союза. Механизм защиты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами закреплен в гл. 52 ТК ЕАЭС.

При этом при их перемещении через таможенную границу:

- законное содержание объекта интеллектуальной собственности в товаре (наличие регистрации объекта интеллектуальной собственности на территории государства-

¹ PwC (2013). Making the right risk decisions to strengthen operations performance: PwC/MIT Forum for Supply Chain Innovation. Research Study.

импортера) должно находить отражение в уплате лицензионных платежей и, как следствие, в структуре таможенной стоимости товара;

- незаконное содержание (использование) объекта интеллектуальной собственности, т. е. перемещение через таможенную границу контрафактной продукции, влечет за собой возбуждение дела об административном правонарушении по ч. 1. ст. 7.12 или ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ с последующим уничтожением такой продукцией и наложением штрафных санкций на получателя товара.

Товар, содержащий объект интеллектуальной собственности, — это специфический товар, обладающий логистическими рисками, возникающими при его перемещении через таможенную границу. В этой связи при выборе его в качестве объекта внешнеторговой сделки необходимо провести анализ возможных логистических рисков.

В процессе взаимодействия экономических агентов при организации внешнеторговой сделки такого товара возникают множественные формальные и неформальные правила поведения. Формальные правила поведения существуют в рамках правового поля и установленных деловых обычаев и традиций. Они являются прогнозируемыми и не представляют интереса в рамках данного исследования.

Вместе с тем раскроем перечень неформальных правил поведения [1], в которых содержатся ключевые риски, а именно: нарушение режима коммерческой тайны; киберпиратство; кибберсквоттинг; «патентный троллинг». Эти риски могут возникнуть, прежде всего, в случаях, когда предметом внешнеторговой сделки будет выступать товар, содержащий объект интеллектуальной собственности.

Кроме того, в виде отдельного риска (помимо рисков со стороны спроса и рисков со стороны предложения, рисков внешней среды) некоторыми современными учеными рассматриваются нормативные, правовые и бюрократические риски [2]. Эти риски не будут исключительными для рассматриваемой категории товаров, но будут необходимы при расчете логистических рисков.

Под эгидой Всемирного Банка ежегодно рассчитывается индекс эффективности логистики (LPI), который может служить ориентиром для проводимого анализа и учета логистических рисков. Результаты показывают интересные оценки, где на первых позициях оказываются такие страны, как Сингапур и Китай [4, с. 21], занимающие эти же позиции в качестве основных стран-экспортеров контрафакта, выявляемого таможенными органами РФ.

При перемещении через таможенную границу Союза товара, содержащего объект интеллектуальной собственности и обладающего признаками контрафактного, таможенные органы в соответствии с 52-й главой ТК ЕАЭС вправе приостановить выпуск таких товаров. Сроки приостановления колеблются от 1 до 20 рабочих дней. Товар приобретает (сохраняет) статус находящегося на временном хранении. Издержки по хранению возложены на получателя (декларанта) товара. Возмещение ущерба таможенными органами после отмены такого решения таможенным законодательством не предусмотрено.

Таким образом, с точки зрения управления цепями поставок этой категории товаров, возникает много рисков, которые необходимо учесть:

- во-первых, перемещаемый товар может содержать объект интеллектуальной собственности с признаками контрафактного (например, сходство до степени смешения). Это приведет к приостановлению выпуска товара до 20 рабочих дней и, при дальнейшем возбуждении дела об АП, срок задержки выпуска товаров может увеличиться до 1 года (суммарное время проведения административного расследования и рассмотрения дела в суде) или товар не будет подлежать выпуску;
- во-вторых, использование неформальных правил поведения в международной торговле интеллектуальной собственностью. В случае, когда владелец объекта интеллектуальной собственности, зарегистрированный как правообладатель в сво-

ей стране регистрации, при ввозе на таможенную территорию Союза узнает, что права на этот объект интеллектуальной собственности на территории РФ принадлежат третьему лицу. То есть зарегистрированные права на объект интеллектуальной собственности в своей стране не распространяются на территории других стран (за исключением действия Мадридского договора о международной регистрации прав). Результатом также будет являться применение нормы ТК ЕАЭС о приостановлении выпуска товара с дальнейшим развитием ситуации, рассмотренной в предыдущем пункте;

- в-третьих, при неверном заявлении стоимости за передачу прав на интеллектуальную собственность (лицензионные платежи), возможно проведение дополнительной проверки по контролю таможенной стоимости (для учета в ней суммы платежей за использование интеллектуальных прав), что приведет также к задержке сроков выпуска товара.

Рассмотрев логистические риски, необходимо обратить внимание на риски, возникающие с перемещением через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, касающиеся соблюдения таможенного законодательства, т. е. возникновения таможенных рисков.

Под таможенным риском следует понимать вероятность несоблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулировании¹. Согласно Киотской Конвенции в редакции от 26 июня 1999 г., под понятием «область таможенных рисков» понимаются таможенные процедуры и категории международного передвижения, представляющие риск.

Если говорить в общем, то со стороны хозяйствующих субъектов перечень таможенных рисков достаточно обширен: неполнота информации и документов, предоставляемых при таможенном оформлении; недостоверность информации в документах и устных заявлениях при таможенном оформлении; предъявление поддельных или недействительных документов взамен отсутствующих; использование нелегальных схем уклонения от уплаты таможенных платежей; использование нелегальных схем извлечения доходов из применения отдельных таможенных процедур и др. [3].

Рассмотрим теперь таможенные риски, возникающие при перемещении через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Фактически, это те же риски, что возникают у участника внешнеторговой сделки, однако, последствия разные.

Во-первых, это недополучение средств в федеральный бюджет (из-за не включения лицензионных платежей в таможенную стоимость товара).

Во-вторых, в случае выпуска на таможенную территорию Союза контрафактного товара появляется риск нанесения вреда жизни и здоровью граждан, животных и растений, так как контрафактные товары очень часто плохого качества. Согласно официальной статистике Федеральной таможенной службы, значительная доля контрафактных товаров, выявленных таможенными органами, приходится на детские товары и продукты питания². Т. е. таможенный риск заключается в минимизации вероятности перемещения такой продукции в принципе.

На рис. 1 представлен анализ таможенных и логистических рисков, возникающих при перемещении через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Можно сделать вывод о том, что при выявлении таможенного риска, связанного с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, возникает множество существенных логистических рисков, которые напрямую ведут к увеличению логистических издержек.

¹ Ст. 376 ТК ЕАЭС.

² Официальный сайт Северо-Западного таможенного управления www.sztu.customs.ru.

Рис. 1. Последствия рисков при перемещении через таможенную границу товаров, содержащих ОИС (в случае признания их контрафактными)

Fig. 1. Consequences of risks when moving through customs border of the goods-intellectual property items (in case of recognition counterfeit)

Система управления рисками в таможенных органах РФ используется с 2004 г., поэтому с помощью инструментов этой системы (профили рисков, целевые методики выявления рисков) эффективность деятельности таможенных органов в целях минимизации риска перемещения контрафактных товаров и товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, но ввозимых без учета в таможенной стоимости лицензионных платежей, с каждым годом повышается. Так, согласно официальным данным ФТС России¹, в 2017 г. таможенными органами выявлено 10,1 млн единиц контрафактных товаров. По официальным статистическим данным плата за объекты интеллектуальной собственности при ввозе таких товаров составила более 5 млрд долл.²

Подводя итог, можно говорить о необходимости изучения логистических и таможенных рисков для построения новых моделей минимизации этих рисков, так как это может послужить новым направлением в сокращении издержек — с одной стороны, и сокращению объектов контрафактной продукции — с другой. Следовательно, наметятся новые ориентиры по ведению внешнеэкономической деятельности с учетом управления рисками в цепях поставок — такие как, например, диагностика цепи поставок [6, с. 134].

¹ Официальный сайт ФТС России. URL: www.customs.ru.

² Экономические и социальные индикаторы // Статистическое обозрение. 2018. № 1. С. 12.

Учитывая наличие специфического товара, в международной цепи поставок возникают дополнительные, не характерные в обычной ситуации логистические риски, напрямую связанные с таможенными рисками. В этой связи, до начала планирования логистических издержек необходимо проанализировать существующие таможенные риски, связанные со специфическим товаром.

Литература

1. *Гаврилюк Е. С.* Институт интеллектуальной собственности в системе государственного регулирования инновационной активности субъектов российской экономики : автореф. дис. ... канд. экон. наук. С.-Петербург. гос. экон. ун-т. СПб., 2015.
2. *Левина Т. В.* Актуальные вопросы управления логистическими рисками // *Логистика и управление цепями поставок.* 2014. № 4. С. 22–37.
3. *Лелявина Т. А., Семенова А. В.* Риск в таможенном деле как фактор эффективности деятельности таможенных органов // *Международный научно-исследовательский журнал.* 2016. № 12–5. С. 158–160.
4. *Лукинский В. С., Лукинский В. В., Плетнева Н. Г.* Логистика и управление цепями поставок: Учебник и практикум. М. : Юрайт, 2016. 358 с.
5. *Сергеев В. И.* Управление цепями поставок. М. : Юрайт, 2014.
6. *Управление цепями поставок: Справочник* издательства Gower / под ред. Дж. Гатторны. М. : ИНФРА-М, 2008.

Об авторе:

Гетман Анастасия Геннадьевна, доцент кафедры таможенного администрирования Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат экономических наук; agetman@mail.ru

References

1. Gavriluk E. S. Institute of intellectual property in the system of state regulation of innovative activity of subjects of the Russian economy: Dissertation *abstract*. SPb State University of Economics. SPb., 2015. 18 p. (In rus)
2. Levina T. V. Actual issues of management of logistical risks // *Logistics and management of chains of deliveries.* 2014. N 4. P. 22–37. (In rus)
3. Lelyavina T. A., Semenova A. V. Risk in customs affairs as a factor of efficiency of activity of customs authorities // *International research journal [Mezhdunarodnyi nauchno-issledovatel'skii zhurnal].* 2016. N 12–5. P. 158–160. (In rus)
4. Lukinsky V. S., Lukinsky V. V., Pletneva N. G. Logistics and management of chains of deliveries. Textbook and practical work. M. : Uright, 2016. 358 p. (In rus)
5. Sergeev V. I. Management of chains of deliveries. M. : Uright, 2014. (In rus)
6. Gower handbook of supply chain management / under the editorship of J. Gattorna. M. : INFRA-M, 2008. 670 p. (In rus)

About the author:

Anastasia G. Getman, Associate Professor of the Chair of Customs Administration of North-West Institute of Management of RANEP (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Economics; agetman@mail.ru